

XUFIYONA IQTISODIY FAOLIYATNING IJTIMOY-IQTISODIY OQIBATLARI

Usmonov Yusuf

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universitetining Jizzax filiali

Annotatsiya: Maqola, “xufiyona iqtisodiy faoliyat” deganda, soliq to‘lashdan qochish, rasmiy ro‘yxatga olinmagan bizneslar, odam savdosi, giyohvand moddalar savdosi, noqonuniy mehnat va boshqa turdagi noqonuniy iqtisodiy faoliyatlarni nazarda tutadi. Ushbu faoliyatning ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlari, jumladan, jamiyatdagi tengsizlik, rasmiy iqtisodiy tizimning barqarorligi va davlat moliyaviy resurslarining qisqarishi kabi salbiy ta’sirlar haqida muhokama qilinadi. Maqola xufiyona iqtisodiy faoliyatning sabablarini, uning mamlakatlar iqtisodiyotiga va jamiyatga ta’sirini, shuningdek, uning oldini olish va qonuniylashtirish yo‘llarini o‘rganadi. Shuningdek, maqolada xufiyona iqtisodiy faoliyatni bartaraf etish uchun zarur iqtisodiy va huquqiy islohotlar haqida tavsiyalar beriladi.

Kalit so‘zlar: xufiyona iqtisodiy faoliyat, noqonuniy iqtisodiyot, soliq qochirimi, rasmiylashtirilmagan biznes, noqonuniy mehnat, giyohvand moddalar savdosi, jamiyatdagi tengsizlik, ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlar, rasmiy iqtisodiyot, davlat moliyaviy resurslari, iqtisodiy islohotlar.

Kirish

Xufiyona iqtisodiy faoliyat (noqonuniy iqtisodiyot) — rasmiy iqtisodiy tizimdan chetda qolgan va ko‘pincha qonunlarga zid faoliyatni anglatadi. Bunday faoliyat soliq to‘lashdan qochish, noqonuniy mehnat, qora bozorda tovar va xizmatlar savdosi, odam savdosi, giyohvand moddalar savdosi kabi sohalarda amalga oshiriladi. Xufiyona iqtisodiyot har bir davlatda turlicha shakllarda mavjud bo‘lib, uning iqtisodiyot va jamiyatga ta’siri jiddiy muammolarni keltirib chiqaradi. Ushbu maqolada xufiyona iqtisodiy faoliyatning ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlari, uning mamlakatlar iqtisodiyotiga, jamiyatdagi tengsizlikka, mehnat bozoriga ta’siri va davlatning ushbu faoliyatga qarshi olib boradigan siyosatlari o‘rganiladi.

I. Xufiyona iqtisodiy faoliyat tushunchasi va turlari

Xufiyona iqtisodiy faoliyat — bu soliqlardan qochish, rasmiy ro‘yxatga olinmagan yoki davlat tomonidan nazorat qilinmaydigan iqtisodiy faoliyatlarni o‘z ichiga oladi. Bu faoliyatning asosiy turlari quyidagilardan iborat:

- Noqonuniy mehnat: Rasmiy mehnat shartnomasi bo‘lmagan, soliq to‘lanmaydigan, ishchilar huquqlari buzilgan mehnat faoliyati.
- Soliq qochirimi: Firmalar yoki shaxslar tomonidan davlatga soliq to‘lamaslik maqsadida qo‘llaniladigan noqonuniy usullar.

- Qora bozor: Mahsulotlar va xizmatlar rasmiy bozorlardan tashqarida, davlat tomonidan nazorat qilinmagan shaklda sotilishi.

- Giyohvand moddalar savdosi va odam savdosi: Jismoniy va iqtisodiy zararli, ammo iqtisodiy foyda keltiruvchi jinoyatli faoliyatlar.

Xufiyona iqtisodiyotning kengayishi va rivojlanishi jamiyat va iqtisodiyotga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatadi.

II. Xufiyona iqtisodiy faoliyatning ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarini

1. Ijtimoiy tengsizlikning kuchayishi

Xufiyona iqtisodiyot, ko'pincha, mehnat sharoitlari yomon, ijtimoiy himoya ta'minlanmagan, soliq to'lashdan qochadigan sohalarida rivojlanadi. Bu esa jamiyatda tengsizlikning kuchayishiga olib keladi. Mehnat bozorida qonuniy ish o'rinlari kamayib, noqonuniy mehnat imkoniyatlari ko'payadi, natijada, bu turdagi faoliyatda ishtirok etayotganlar o'z huquqlarini himoya qila olmaydi.

2. Davlatning moliyaviy resurslarining kamayishi

Xufiyona iqtisodiyot davlatning soliq bazasini qisqartiradi. Soliq to'lanmasligi davlatga kerakli daromadlarni keltirmaydi, bu esa davlatning ijtimoiy va infratuzilma loyihalarini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan resurslarini kamaytiradi. Bu, ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlarda ta'lim, tibbiyot va infratuzilma sohalariga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

3. Rasmiy iqtisodiy tizimga zarar yetishi

Noqonuniy iqtisodiy faoliyat rasmiy bozorlarga bevosita raqobat qiladi. Bu o'z navbatida, rasmiy firmalar va bizneslarni o'z faoliyatini kengaytirish yoki o'sish uchun qo'shimcha xavflarga duchor qiladi. Shuningdek, xufiyona iqtisodiyotning kuchayishi yirik iqtisodiy o'zgarishlarni sekinlashtiradi, investitsiyalarni cheklaydi va mamlakatning iqtisodiy barqarorligini pasaytiradi.

4. Mehnat bozoridagi noxush ta'sirlar

Xufiyona iqtisodiyotda ishlayotgan odamlar ko'pincha, ijtimoiy himoya vositalaridan mahrum bo'ladilar. Rasmiy ish o'rinlaridan farqli o'laroq, xufiyona sektorda ishlovchilar xavfsiz mehnat sharoitlari va huquqiy himoyadan mahrum bo'lishadi. Bu esa, o'z navbatida, mehnatning sifatsizlashuvi va ijtimoiy himoya tarmoqlarining zaiflashuviga olib keladi.

5. Xalqaro va ichki savdoga ta'siri

Xufiyona iqtisodiyot xalqaro savdoga ta'sir qilishi mumkin. Noqonuniy tovarlar va xizmatlar bo'yicha savdo davlatning tashqi iqtisodiy aloqalariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu xalqaro savdo kelishuvlari va normativlar bilan hamohanglikni kamaytiradi va ko'pincha savdo muammolariga olib keladi.

III. Xufiyona iqtisodiy faoliyatni oldini olish va qonuniylashtirish

Xufiyona iqtisodiy faoliyat bilan kurashishning samarali usullari quyidagilardan iborat:

- Qonuniy va iqtisodiy islohotlar: Xufiyona iqtisodiy faoliyatni kamaytirish uchun qonunlarni mustahkamlash va xufiyona sektorni rasmiylashtirishning samarali usullarini ishlab chiqish zarur.

- Soliq siyosatini takomillashtirish: Soliq to'lashni rag'batlantiruvchi siyosatlar, soliqni kamaytirish va xufiyona iqtisodiy sektorga nisbatan yuqori jazoning joriy qilinishi zarur.
- Mehnat bozorini rasmiylashtirish: Mehnat qonunchiligini kuchaytirish va ishchilarni rasmiy ish o'rinlarida ishlashga rag'batlantirish uchun mexanizmlar ishlab chiqish.
- Xalqaro hamkorlik: Xufiyona iqtisodiy faoliyatning transmilliy xususiyatlarini inobatga olgan holda, xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda bunday faoliyatni oldini olish.

Xulosa

Xufiyona iqtisodiy faoliyat jamiyat va iqtisodiyot uchun katta tahdid tug'diradi. U nafaqat iqtisodiy tizimning zaiflashuviga olib keladi, balki ijtimoiy tengsizlik, davlat moliyaviy resurslarining kamayishi va mehnat bozoridagi noxush ta'sirlarni keltirib chiqaradi. Shu sababli, xufiyona iqtisodiy faoliyatni kamaytirish va oldini olish uchun qonuniy va iqtisodiy islohotlar, soliq siyosatining takomillashuvi, mehnat bozorini rasmiylashtirish va xalqaro hamkorlikning kuchaytirilishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Schneider, F., & Enste, D.H. (2000). *Shadow Economies: Size, Causes, and Consequences*. Journal of Economic Literature, 38(1), 77-114.
2. Loayza, N.V. (1996). *The Economics of the Informal Sector: A Simple Model and Some Applications*. World Bank Policy Research Working Paper, 1727.
3. Torgler, B. (2003). *To Evade Taxes or Not to Evade: That Is the Question*. International Review of Law and Economics, 23(2), 225-241.
4. Pissarides, C.A. (2000). *Equilibrium Unemployment Theory*. MIT Press.
5. Williams, C.C., & Schneider, F. (2016). *The Shadow Economy*. Institute of Economic Affairs.
6. Petrovna S. M., Nizametdinov A., Mansurov S. FINANCIAL CRISES AND THEIR IMPACTS ON THE ECONOMY //SPAST Abstracts. – 2023. – T. 2. – №. 02.
7. Nizametdinov, A., Kerim , K., & Xudoyarov, R. (2024). YOSHLARNI TADBIRKORLIK ORQALI BANDLIGINI TA'MINLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14216039>. *International Scientific and Practical Conference*, 1(3), 94-97. <https://bestjournalup.com/index.php/ispc/article/view/598>
8. Nizametdinov, A., Usmonova, V., & Abdusattorov, D. (2023). FOOD PROBLEM. *Science technology&Digital Finance*, 1(5), 139-143. <https://bestjournalup.com/index.php/stdf/article/view/ada>
9. Luna A., Nizametdinov A., Xudayarov R. KORXONALAR FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING CHORA TADBIRLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 5. – C. 34-40.